

Implementacija koncepta iterativnog učenja upravljanja u sistemu sa zatvorenom povratnom spregom

MILAN S. MATIJEVIĆ, Univerzitet u Kragujevac,
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
ORCID: 0000-0001-5307-0027

Originalni naučni rad
UDC: 681.5:004.8

DOI: 10.5937/tehnika2503307M

MIHAILO P. LAZAREVIĆ, Univerzitet u Beogradu,
Mašinski fakultet, Beograd
ORCID: 0000-0002-3326-6636

VOJISLAV Ž. FILIPOVIĆ, Univerzitet u Kragujevcu,
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Kraljevo
ORCID: 0000-0002-9601-5332

NIKOLA LJ. ŽIVKOVIĆ, LOLA Institut, Beograd
ORCID: 0000-0002-2276-2933

DRAGAN R. KOSTIĆ, ASMPT Centar kompetencije, Beuningen, Holandija
ORCID: 0000-0001-9286-7389

Iterativno učenje upravljanja (Iterative Learning Control - ILC) predstavlja strategiju upravljanja zasnovanu na podacima, namenjenu sistemima koji u svom funkcionisanju neprekidno ponavljaju svoje referentne trajektorije i uslove rada. Primera radi, takvu prirodu često imaju robotski sistemi u proizvodnji. Osnovna ideja je da sistem, učeći iz grešaka u prethodnim iteracijama, formira ILC signal, odnosno, kompenzacionu komponentu upravljanja koja koriguje ukupan upravljački signal i time poboljšava preciznost praćenja. U ovom radu se analiziraju različiti pristupi sinteze i implementacije ILC signala u sistemima sa zatvorenim povratnom spregom, sa posebnim osvrtom na serijsku i paralelnu implementaciju ILC signala. Rezultati pokazuju da serijska implementacija može da ponudi značajne prednosti u postizanju željenih performansi sistema.

Ključne reči: iterativno učenje upravljanja, serijska ILC implementacija, paralelna ILC implementacija

1. UVOD

Iterativno učenje upravljanja (Iterative Learning Control – ILC) je strategija upravljanja zasnovana na podacima iz operativnog funkcionisanja sistema, a namenjena preciznom praćenju referentnih trajektorija u sistemima koji rade repetitivno u približno istim uslovima referentnih trajektorija, poremećaja i početnih stanja [1].

Iako se koncept iterativnog učenja upravljanja smatra relativno novim, njegovi koreni potiču iz 1970-ih godina, pri čemu su neke od najranijih primena zabeležene u patentima iz tog perioda [2]. Za razliku od tradicionalnih kontrolera koji ne koriste informacije iz prethodnih ponavljanja rada sistema, ILC uključuje greške iz prethodnih ponovljenih iteracija u svoju strategiju upravljanja. Ovaj pristup omogućava preciznije praćenje referentne trajektorije, čak i kada model sistema nije u potpunosti poznat ili kada se u svakoj iteraciji javljaju nepoznati, ali ponavljajući poremećaji. Kao što košarkaš usavršava šut na slobodnom bacanju ponavljanjem, tako i sistem uči kroz svaku iteraciju, koristeći informacije o prethodnim greškama kako bi prilagodio svoje buduće akcije u praćenju referentne trajektorije [3].

Adresa autora: Milan Matijević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Sestre Janjić 6

e-mail: matijevic@kg.ac.rs

Rad primljen: 24.04.2025.

Rad prihvaćen: 18.05.2025.

Osnovni cilj ILC kontrolera je generisanje unapredne (feedforward) komponente upravljačkog signala ili kompenzacione komponente referentnog signala – nastale na osnovu memorisanih podataka iz prethodnih iteracija – koja kompenzuje ponavljajuće poremećaje i minimizuje greške praćenja u narednim iteracijama rada sistema [3]. Za razliku od kontrolera sa povratnom spregom, koji reaguju na poremećaje reaktivno, tek posle njihovog nastanka, ILC pristupa prediktivno, oslanjajući se na podatke naučene iz ranijih iteracija [1]. Na taj način se izbegavaju kašnjenja koja ograničavaju performanse klasičnih kontrolera, što rezultira značajno poboljšanim dinamičkim ponašanjem sistema [1].

ILC ne zahteva da egzogeni signali (referentne trajektorije ili spoljašnji poremećaji) budu unapred poznati ili direktno merljivi. Na primer, spoljašnja temperatura može biti merena kao poremećaj pre nego što utiče na proces [1]. Generalno, ILC primena pretpostavlja da se egzogeni signali ponavljaju konzistentno iz iteracije u iteraciju, što je uslov koji je često ispunjen u sistemima za upravljanje kretanjem [4].

ILC signal funkcioniše kao unapredni signal upravljanja koji se generiše kroz proces konvergencije tokom više iteracija funkcionisanja realnog sistema. ILC upravljački signal se za svaku novu iteraciju izračunava na osnovu podataka iz prethodnih iteracija, čime se postepeno poboljšava tačnost upravljanja. Zbog toga ILC pripada porodici algoritama upravljanja zasnovanih na podacima i veoma je pogodan za rešavanje izazova kao što su nelinearnost, nepotpuno poznavanje modela objekta upravljanja i minimizacija dinamičkih grešaka u praćenju referentne trajektorije [4, 1].

Prva monografija iz oblasti iterativnog učenja upravljanja i njegovih primena bila je usmerena na determinističke sisteme [5], dok je tri decenije kasnije u [6] prikazan sveobuhvatan pregled primene ILC-a u linearnim, nelinearnim, distribuiranim i stohastičkim sistemima. Rad [7] istražuje analizu i sintezu ILC algoritama upravljanja u frekvencijskom domenu, kao i digitalne implementacije ILC algoritama u industrijskim okruženjima. Knjiga [8] analizira primenu ILC-a u sistemima u kojima je trajanje referentne trajektorije slučajna promenljiva.

Pregledni radovi [9, 10] fokusiraju se na stohastičke ILC algoritme i one sa nepotpunim informacijama. Pregled u [2] prati razvoj metoda analize i sinteze ILC sistema tokom prethodnih decenija i ističe rastuću relevantnost ILC-a u oblasti mikro- i nano-proizvodnje. Pregledni rad [3] kategorizuje postojeće primene ILC-a i ističe njegovu primenu u specijalizovanim oblastima kao što su robotika, upravljanje procesa, proizvodnja poluprovodnika i bioinženjering.

Takođe, nekoliko doktorskih disertacija [11–13] pruža sveobuhvatnu sistematizaciju dosadašnjih rezultata, pokrivajući teorijske i primenjene aspekte ILC-a. U [1] se diskutuje o industrijskim primenama, efektima i izazovima upotrebe ILC-a, ilustrovano generičkim primerom „wirebonder“ mašine koja se koristi u proizvodnji poluprovodničkih komponenti i računarskih čipova [14].

Visoka produktivnost i kvalitet proizvodnje zahtevaju brze, precizne i tačne pokrete pri velikim ubrzanjima. Upravljanje kretanjem je ključno za unapređenje performansi, produktivnosti i pouzdanosti, što se očekuje od svake nove generacije mašina. Kvalitet projektovanja i implementacije ILC algoritama značajno doprinosi ukupnom kvalitetu upravljanja kretanjem.

Ovaj rad predstavlja princip sinteze ILC algoritama i upoređuje dva pristupa:

- serijsku implementaciju ILC signala u sistem sa povratnom spregom, i
- paralelnu implementaciju ILC signala u sistem sa povratnom spregom.

Iako oba pristupa polaze od istog principa konvergencije ILC signala, kojim se, zatim, modifikuje upravljačka promenljiva zatvorenog sistema, biće pokazano da serijska implementacija ILC signala daje superiornije rezultate. Prema saznanjima autora, ovaj zaključak do sada nije bio objavljen u literaturi.

Rad predstavlja značajno proširenje rada [15], i obuhvata dva pristupa sinteze ILC algoritma: 1) frekvencijski, zasnovan na inverziji dinamičkog modela, 2) pristup zasnovan na rešavanju optimizacionog problema. Navedeni pristupi utiču na različitu brzinu konvergencije ILC signala, ali u krajnjem ishodu daju sličan rezultat i iste zaključke po pitanju i serijske i paralelne implementacije ILC signala.

2. SINTEZA ILC ALGORITMA ZASNOVANA NA INVERZONOM DINAMIČKOM MODELU

Slika 1 prikazuje integraciju ILC signala u sistem sa zatvorenim povratnom spregom, gde indeks j označava j -tu iteraciju ili ponavljanje iste operacije sistema u toku njegovog funkcionisanja. Posle svake iteracije j , ILC signal f_{j+1} je ažuriran za sledeću iteraciju $j+1$, korišćenjem podataka iz prethodnog ciklusa. Kroz ovaj iterativni proces, ILC signal f_j se postupno unapređuje, što poboljšava upravljački signal i performanse i sistema.

ILC sistem funkcioniše u dva domena: vremenskom (ili frekvencijskom) i domenu iteracija. Vremenski ili frekvencijski domen prati dinamiku objekta upravljanja (G) i ponašanje sistema sa povratnom spregom (uokviren deo na slici 1). Domen iteracija prati

konvergenciju ILC signala f_{j+1} i promenu dinamike sistema iz iteracije u iteraciju (kroz praćenje kompletno izmerenih sekvenci signala u j -toj iteraciji, poput signala greške praćenja e_j). Domen iteracija je u „offline“ režimu u odnosu na dinamičko funkcionisanje sistema, što znači da se ILC signal f_{j+1} izračunava između iteracija j i $j+1$ [1, 15].

Slika 1 - Serijska (a) i paralelna (b) implementacija ILC signala f_j u sistem sa zatvorenim povratnim spregom [17, 15]

Zadata trajektorija se ne menja ($r_j = const$), pa će naučeni ILC signal biti optimalan samo za taj specifični zadatak (r_j). Važna pretpostavka je da sistem u svakoj iteraciji ima ista početna stanja, kao i da su efekti poremećaja identični tokom svih iteracija [1].

Problem sinteze ILC algoritma se svodi na iterativno izračunavanje ILC signala f_{j+1} , uz uslov da proces konvergira tako da minimizira grešku praćenja e_{j+1} . Opšta jednačina ažuriranja ILC signala je dana izrazom:

$$f_{j+1}(z) = Q(z)(f_j(z) + L(z)E_j(z)). \quad (1)$$

gde je diskretna funkcija prenosa $L(z)$ filter učenja, a $Q(z)$ filter robustnosti. Pošto se izračunavanje relacije (1) sprovodi „offline“, a sekvence signala f_j i e_j su u potpunosti poznate pre primene relacije (1), moguće je nekauzalno filtriranje f_j i e_j digitalnim filterima $Q(z)$ i $L(z)$. Tipično, $Q(z)$ je niskofrekvencijski filter [1].

Za osnovnu strukturu sistema sa povratnom spregom (uokviren deo na slici 1), funkcija osetljivosti $S(z)$, funkcija procesne osetljivosti $PS(z)$, i komplementarna funkcija osetljivosti $T_{cs}(z)$ su definisane na sledeći način: $S(z) = \frac{1}{1+C_{fb}(z)G(z)}$

$$PS(z) = S(z)G(z)$$

$$T_{cs}(z) = \frac{C_{fb}(z)G(z)}{1+C_{fb}(z)G(z)} \quad (2)$$

gde su $C_{fb}(z)$ i $G(z)$ diskretne funkcije prenosa kontrolera povratne sprege ($C_{fb}(z)$) i objekta upravljanja ($G(z)$), respektivno. Da bi postigli uniformnosti razmatranja i za paralelno i za serijski integrisani ILC algoritam u sistem na Sl. 1, uvedimo smenu:

$$X(z) = PS(z), \quad (3)$$

za paralelno integrisani ILC

$$X(z) = T_{cs}(z), \quad (4)$$

za serijski integrisani ILC.

Sada izračunavamo jednačinu propagacije greške praćenja iz iteracije u iteraciju:

$$E_{j+1}(z) = Q(z)[1 - X(z)L(z)]E_j(z) + [1 - Q(z)]r(z) \quad (5)$$

Saglasno jednačinama (3), (4) i (5), greška praćenja monotono konvergira ako i samo ako:

$$|Q(z)[1 - X(z)L(z)]| < 1 \quad (6)$$

za sve frekvencije f_h , gde je $z = e^{i2\pi f_h T_s}$, a T_s perioda odabiranja. Iz (5), izračunava se filter učenja $L(z)$ kao inverzni dinamički model od $PS(z)$ ili $T_{cs}(z)$ (videti (4)):

$$L(z) \approx (X(z))^{-1} \quad (7)$$

Za male periode odabiranja, diskretni modeli često postaju neminimalno fazni [15]. U takvim slučajevima, izračunavanje filtra učenja $L(z)$ može biti izazov [16, 17]. Uobičajene aproksimativne metode izračunavanja filtra (7), uključujući i popularnu ZPETC metodu [18], detaljno su obrađene u [16, 17].

Ako tačno izračunavanje filtra učenja (7) nije moguće (bio kauzalan ili ne), neophodno je proveriti uslov konvergencije (6) za $Q(z) \equiv 1$. Ukoliko uslov konvergencije (6) nije zadovoljen, trebalo bi projektovati filter robustnosti ($Q(z) \neq 1$). Grafonaličkom analizom uslova (6), za $Q(z) \equiv 1$, određuje se maksimalna frekvencijska propusnost i minimalna selektivnost filtra robustnosti $Q(z)$ [14, 1].

3. ILC ALGORITAM ZASNOVAN NA REŠAVANJU PROBLEMA OPTIMIZACIJE

Za strukturu sistema sa slikom 1, sekvence signala u iteraciji j sadrže konačan broj odbiraka N . Sekvenca greške praćenja e_j i sekvenca ILC signala f_j su:

$$e_j = y_{ref} - y_{poi}^j = [e_j(0) \quad e_j(1) \quad \dots \quad e_j(N-1)]^T$$

$$f_j = [f_j(0) \quad f_j(1) \quad \dots \quad f_j(N-1)]^T \quad (8)$$

Uticaj ILC signala f_j na izlaz sistema y_{poi}^j može biti opisan konvolucionim modelom (gde je na ulazu sistema sekvenca f_j i sistem na izlazu generiše sekvenču y_{poi}^j) i impulsnim odzivom:

$$y_{poi}^j = X \cdot f_j; \quad X = \begin{bmatrix} X(0) & & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X(N-1) & & X(0) \end{bmatrix} \quad (9)$$

gde je $X = PS$ ili $X = T_{CS}$, analogno relacijama (3) ili (4).

Jednačina propagacije greške praćenja iz iteracije u iteraciju je:

$$e_{j+1} = e_j - X(f_{j+1} - f_j) \quad (10)$$

Formira se indeks performanse ili norma:

$$J(f_{j+1}) = \|e_{j+1}\|_{W_e}^2 + \|f_{j+1}\|_{W_f}^2 + \|f_{j+1} - f_j\|_{W_{\Delta f}}^2 \quad (11)$$

Cilj je da se izračuna ILC signal f_{j+1} koji minimizira, odnosno, optimizuje normu $J(f_{j+1})$. Rešenje optimizacionog problema je jednačina ažuriranja ILC signala:

$$f_{j+1} = L_o \cdot e_j + Q_o \cdot f_j \quad (12)$$

gde su matrice učenja i robustnosti date izrazima

$$L_o = [(X)^T \cdot W_e \cdot PS + W_f + W_{\Delta f}]^{-1} [(X)^T \cdot W_e]$$

$$Q_o = [(X)^T \cdot W_e \cdot X + W_f + W_{\Delta f}]^{-1} [(X)^T \cdot W_e \cdot X + W_{\Delta f}]$$

Kriterijum konvergencije ILC signala (12) je dat izrazom:

$$\|Q_o - L_o \cdot X\|_{i2} < 1 \quad (13)$$

gde je $\| \cdot \|_{i2}$ najveća singularna vrednost matrice

$$Q_o - L_o \cdot X.$$

Izbor pozitivno definitnih i simetričnih težinskih matrica W_e , W_f , и $W_{\Delta f}$ je u skladu sa kompromisom između minimizacije greške praćenja e_{j+1} (W_e), minimizacijom amplituda ili energije upravljačkog signala (W_f), i brzine konvergencije ILC signala f_{j+1} ($W_{\Delta f}$). Preporuke izbora matrica W_e , W_f , и $W_{\Delta f}$ su diskutovane u [19].

4. EFEKTI KORIŠĆENJA SERIJSKI I PARALELNO IMPLEMENTIRANOG ILC ALGORITMA

Savremene industrijske primene ILC algoritama se najčešće povezuju sa zadacima visokopreciznog inženjstva. Specijalizovane mašine za žičane interkonekcije u proizvodnji računarskih čipova i polu-

provodničkih komponenti („wirebonder“ mašine) [14], su čest primer upotrebe ILC algoritama [1].

Jedan uopšten model platforme kretanje jedne takve mašine je pokazan na sledećoj slici

Slika 2 - Model platforme kretanja „wirebonder“ mašine

Baza mašine je označena sa m_b , i njena veza sa podlogom je modelirana sa koeficijentom krutosti k_b i vikoznog prigušenja d_b . Masa pokretnog dela platforme mašine koja je projektovana za kretanje duž x -ose, označena je kao m_x i pozicionira je upravljačka sila F_x . Na raspolaganju je senzor za merenje relativnog pomeranja $x = x_{21} = x_2 - x_1$ između pokretne mase m_x i baze m_b . Na relativno kretanje x između ove dve mase utiče i upravljačka sila F_x , i koeficijent viskoznog prigušenja d_{fric_x} , i preostali deo sistema sa slike 2. Ukoliko za dinamički sistem sa slike 2 izaberemo jednačine stanja

$$\mathbf{x}(t) = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad \dot{x}_1 \quad \dot{x}_2 \quad \dot{x}_3], \quad (14)$$

Matematički model sistema u prostoru stanja je dat jednačinom stanja

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}F_x(t), \quad (15)$$

i jednačinama izlaza

$$x(t) = x_{21}(t) = x_2(t) - x_1(t) = \mathbf{C}_{21} \cdot \mathbf{x}(t),$$

$$x_{31}(t) = x_3(t) - x_1(t) = \mathbf{C}_{31} \cdot \mathbf{x}(t) \quad (16)$$

gde je $F_x(t)$ upravljačka promenljiva sistema, \mathbf{B} matrica ulaza

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{m_b} & \frac{1}{m_x} & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (17)$$

\mathbf{C}_{21} , i \mathbf{C}_{31} matrice izlaza

$$\mathbf{C}_{21} = [-1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0],$$

$$\mathbf{C}_{31} = [-1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \quad (18)$$

i \mathbf{A} , matrica sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad (19)$$

gde su \mathbf{A}_{11} , \mathbf{A}_{12} , \mathbf{A}_{21} , i \mathbf{A}_{22} sledeće matrice

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (20)$$

$$A_{21} = \begin{bmatrix} -\frac{k_b}{m_b} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{k_{xy}}{m_x} & \frac{k_{xy}}{m_x} \\ 0 & \frac{k_{xy}}{m_{yz}} & -\frac{k_{xy}}{m_{yz}} \end{bmatrix}, \quad (21)$$

$$A_{22} = \begin{bmatrix} -\frac{(d_b+d_{fric_x})}{m_b} & \frac{d_{fric_x}}{m_b} & 0 \\ \frac{d_{fric_x}}{m_x} & -\frac{(d_{xy}+d_{fric_x})}{m_x} & \frac{d_{xy}}{m_x} \\ 0 & \frac{d_{xy}}{m_{yz}} & -\frac{d_{xy}}{m_{yz}} \end{bmatrix}. \quad (22)$$

Međutim, merena promenljiva $x(t)$ nije izlazna promenljiva od ključnog interesa. Kao što je i u (16) istaknuto, upravljački cilj je pozicioniranje tačke od interesa ili POI (point of interest). U slučaju sistema sa slike 2, POI je masa m_{yz} koja je fleksibilno spregnuta sa masom m_x . Fleksibilno sprezanje masa m_{yz} i m_x je opisano koeficijentom krutosti k_{xy} i viskozno prigušenja d_{xy} . Masa m_{yz} predstavlja zbir masa pokretnih delova koji su projektovani za kontrolisana relativna kretanja po y - i z - pravcu u odnosu na pokretnu masu m_x . Usled fleksibilnog sprezanja masa m_{yz} i m_x po x -osi, dešava se i relativno kretanje između ove dve mase.

Upravljački cilj je tačno pozicioniranje POI (mase m_{yz}) u odnosu na bazu (masu m_b). Naime, upravljana promenljiva je rastojanje $x_{31} = x_3 - x_1$, upravljačka promenljiva je sila F_x , a merena promenljiva je rastojanje $x = x_{21} = x_2 - x_1$.

Slike 4 i 5 ilustruju metodologiju generisanja i implementacije ILC signala f_j u konkretnom slučaju sistema sa zatvorenim povratnom spregom i objekta upravljanja sa slike 2. U operativnoj fazi funkcionisanja sistema, na raspolaganju je senzor povratne sprege koji meri pomeraj $x = x_{21} = x_2 - x_1$, kao i ILC signal f_j koji je prethodno generisan u eksperimentalnoj fazi rada sistema u odnosu na zadatu referentnu trajektoriju i definisane uslove rada (invarijantne početne uslove i poremećaje). Tokom faze generisanja ILC signala f_j , sistem mora biti opremljen i senzorima u tački od interesa (POI) za merenje pomeranja $x_{31} = x_3 - x_1$. U operativnom režimu rada, sistem ne sadrži senzore u tački od interesa (POI).

Slika 3 - Serijska integracija ILC signala f_j u sistem sa ovratnom spregom i objektom upravljanja sa slikom 2

Slika 4 - Paralelna integracija ILC signala f_j u sistem sa povratnom spregom i objektom upravljanja sa slike 2

Funkcije prenosa $H_{21}(z)$ i $H_{31}(z)$ se dobijaju ZOH diskretizacijom kontinualnih funkcija prenosa

$$H_{21}(s) = \frac{X_{21}(s)}{F_x(s)} = C_{21} \cdot (s \cdot I - A)^{-1} \cdot B,$$

$$H_{31}(s) = \frac{X_{31}(s)}{F_x(s)} = C_{31} \cdot (s \cdot I - A)^{-1} \cdot B, \quad (23)$$

U skladu sa transformacijom upravljačkih struktura sa slike 1 u upravljačke strukture sa slike 3 i 4, izrazi u (2) za funkciju osetljivosti ($S(z)$), procesnu funkciju osetljivosti ($PS(z)$) i komplementarnu funkciju osetljivosti ($T_{cs}(z)$) su transformisani u sledeće izraze

$$S(z) = \frac{e}{r} = \frac{u}{d} = \frac{1 + C_d(z)(H_{21}(z) - H_{31}(z))}{1 + C_d(z)H_{21}(z)}$$

$$PS(z) = S(z)H_{31}(z)$$

$$T_{cs}(z) = \frac{x_{31}}{r} = \left(1 + C_d(z)H_{21}(z)\right)^{-1} C_d(z)H_{31}(z) \quad (24)$$

Konačno, možemo demonstrirati postupak sinteze sistema sa konkretno usvojenim podacima za parametre objekta upravljanja: $m_b = 225$ [kg], $m_x = 1.8$ [kg], $m_{yz} = 2.8$ [kg], $k_b = 3.3e07$ [N/m], $k_{xy} = 3.3e07$ [N/m], $d_b = 3.3e04$ [Ns/m], $d_{xy} = 640$ [Ns/m], $d_{fric_x} = 100$ [Ns/m]. Predstavljani podaci ne odgovaraju ni jednom konkretnom modelu „wirebender“ mašine [14], što ne umanjuje opštost simulacione analize koja sledi.

Za izabranu frekvenciju odabiranja $f_s = 10$ [kHz], odnosno, za periodu odabiranja $T_s = 1/f_s$, i željenu frekvencijsku propusnost $f_0 = 230$ [Hz] sistema sa zatvorenim povratnom spregom, u frekvencijskom domenu se projektuje kontroler povratne sprege C_d . Projektovani diskretni kontroler

$$C_d(z) = \frac{1.3882e07(z - 0.624)(z - 0.689)(z - 0.98)}{(z - 1)(z^2 - 0.9297z + 0.33)}$$

ostvaruje zadatu frekvencijsku propusnost sistema sa zatvorenim povratnom spregom, rezervu faze 42°

(>30°), i rezervu modula funkcije osetljivosti 3.23 dB (<6 dB).

Projektovanje kontrolera povratne sprege $C_d(z)$ je izvršeno u frekvencijskom domenu korišćenjem softverskog alata *ShapeIt* [20], koji je razvijen u programskom paketu Matlab, a čija metodologija korišćenja je u osnovi predstavljena u [21].

Projektovanje filtra učenja $L(z)$ i filtra robustnosti $Q(z)$ se sprovodi u skladu sa relacijama (7) i (6), u slučaju frekvencijske metode sinteze ILC signala zasnovane na inverziji dinamičkog modela.

U slučaju sinteze ILC algoritma zasnovanog na rešavanju optimizacionog problema (*norm-optimal approach*), primenjuju se relacije (12) i (13). Posle izbora pozitivno definitnih i simetričnih matrica $W_e = 1 \cdot I$, $W_f = 10^{-7} \cdot I$, i $W_{\Delta f} = 0 \cdot I$, izračunavaju se matrice učenja (L_o) i robustnosti (Q_o) u jednačini ažuriranja (12). Dobar izbor težinskih matrica W_e , W_f , i $W_{\Delta f}$ i konvergencija ILC algoritma (12) potvrđuje se relacijom (13).

Slika 5 - Ostvarena trajektorija x_{31} se praktično poklapa sa referentnom u slučaju serijske ILC implementacije

Slika 6 - Upravljačka promenljiva (F_x [N]) u slučaju serijske i paralelne ILC implementacije

Simulaciona analiza, u konkretnom slučaju, pokazuje da serijska implementacija ILC signala ostvaruje bolje rezultate u poređenju sa paralelnom implementacijom. Serijska ILC implementacija značajno poboljšava performanse sistema, i to u pogledu i tačnosti praćenja referentne trajektorije (slika 5) i dinamičkog ponašanja upravljačke promenljive (slika 6).

Na slikama 7–10 prikazana je norma greške praćenja. Vrednosti za $j = 0$ odnose se na rad sistema sa povratnom spregom, bez primene ILC signala. Tokom sukcesivnih iteracija, ILC signal konvergira, a slike 7–10 prikazuju njegov uticaj na performanse sistema u svakoj iteraciji.

Slika 7 - Serijski implementirani norm-optimalni ILC: konvergencija i uticaj ILC signal kroz iteracije (Slučaj 1)

Slika 8 - Serijski ILC zasnovan na inverznom modelu: konvergencija i uticaj ILC signal kroz iteracije (Slučaj 2)

Pokazano je da ILC signal, zasnovan na rešavanju optimizacionog problema, brže konvergira u poređenju sa signalom sintetisanim na osnovu inverznog modela (uporediti slike 7 i 8, kao i slike 9 i 10). Rezultati sa slika 9 i 10 dodatno ukazuju na zanemarljiv doprinos paralelno implementiranog ILC signala u analiziranom slučaju primene.

Takođe, pokazano je da izbor metodologije sinteze ILC algoritma (bilo da je zasnovana na inverziji modela ili rešavanju optimizacionog problema) nije imao značajan uticaj na razlike između dobijenih ILC signala i konačnih performansi sistema u konkretnom aplikativnom slučaju. ILC algoritam zasnovan na rešavanju optimizacionog problema (norm-optimalni ILC) zahteva značajno više računarskih resursa, ali daje bržu konvergenciju ILC signala.

Slika 9 - Paralelno implementirani norm-optimalni ILC: konvergencija i uticaj ILC signal kroz iteracije (Slučaj 3)

Slika 10 - Paralelni ILC zasnovan na inverznom modelu: konvergencija i uticaj ILC signal kroz iteracije (Slučaj 4)

5. ZAKLJUČAK

U radu je objašnjen koncept iterativnog učenja upravljanja (ILC). Konkretno, razmatrana je sinteza algoritma za učenje komponente upravljačkog signala (ILC signala) radi postizanja visoke dinamičke tačnosti rada sistema. ILC algoritam je aktivan tokom eksperimentalne faze učenja ILC signala, dok je u operativnoj fazi potreban samo prethodno generisani ILC signal.

Objašnjene su i paralelna i serijska integracija ILC signala u postojeći sistem. Za obe varijante razmotreni su pristupi sintezi ILC algoritama zasnovani na: 1) inverziji dinamičkog modela i 2) formulaciji i rešavanju optimizacionog problema.

Rezultati simulacije pokazuju da serijska integracija ILC signala značajno poboljšava performanse sistema, kako u pogledu tačnosti praćenja referentne trajektorije, tako i u pogledu dinamičkog ponašanja upravljačkog signala. Prema saznanjima autora, ovaj zaključak do sada nije bio istaknut u dostupnoj literaturi.

Buduća istraživanja treba usmeriti ka analitičkom objašnjenju prikazanih rezultata i daljem razvoju ILC algoritama radi adekvatnih primena u različitim industrijskim uslovima. Poseban izazov predstavlja projektovanje robusnosti ILC algoritama na varijacije referentnih trajektorija, početnih uslova, poremećaja i parametara modela tokom različitih iteracija rada sistema.

Pored toga, ako bi se za skup očekivanih referentnih trajektorija eksperimentalno sintetisao skup odgovarajućih ILC signala, otvoreno je pitanje kako, u fazi eksploatacije, za novu referentnu trajektoriju neeksperimentalno generisati odgovarajući ILC signal. Mera uspešnosti projektovanja ILC signala je ostvarena minimizacija greške praćenja, uz istovremeno očuvanje ostvarljivosti upravljačkog signala.

LITERATURA

- [1] M. Matijević and D. Kostić, Iterative Learning Control – Pregled teorijskih pristupa i industrijske primene, *Godišnja konferencija Naučnog društva Srbije – GODKON 2024*, 31. Oktobar – 1. Novembar, Beograd, 2024.
- [2] H. S. Ahn, Y. Chen, K. L. Moore, Iterative learning control: Brief survey and categorization, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, Vol. 37, No. 6, pp. 1099-1121, 2007.
- [3] D. A. Bristow, M. Tharayil, A.G. Alleyne, A survey of iterative learning control: A learning-based method for high-performance tracking control, *IEEE Contr. Syst. Mag.* Vol. 26, pp. 96-114, 2006.

- [4] F. Boeren, A. Bareja, T. Kok, et al., Frequency-domain ILC approach for repeating and varying tasks: With application to semiconductor bonding equipment, *IEEE Transaction on Mechatronics* 21, 5, pp. 2716-2727, 2016.
- [5] K. L. Moore, *Iterative Learning Control for Deterministic Systems*, Springer-Verlag, London, 1993.
- [6] E. Rogers, B. Chu, C. Freeman and P. Lewin, *Iterative Learning Control Algorithms and Experimental Benchmarking*, Wiley, New York, 2023.
- [7] Y. Wang, F. Gao and F. J. Doyle FJ, Survey on iterative learning control, repetitive control, and run-to-run control, *Journal of Process Control*, Vol. 19, pp 1589–1600, 2009.
- [8] D. Shen and X. Li, *Iterative Learning Control for Systems with Iteration Varying Trial Lengths: Synthesis and Analysis*, Springer, Berlin, 2019.
- [9] D. Shen and Y. Wang, Survey on stochastic iterative learning control. *Journal of Process Control*, Vol. 24, No. 12, pp 64–77, 2014.
- [10] D. Shen, Iterative learning control with incomplete information: a survey, *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, Vol. 5, No. 5, pp. 885-901, 2018.
- [11] M. Norrlöf, *Iterative Learning Control – Analysis, Design, and Experiments*, Ph.D. thesis, Linköping University, Linköping, Sweden, 2000.
- [12] J. J. Bolder, *Flexibility and Robustness in Iterative Learning Control: with Applications to Industrial Printers*, Ph.D. thesis, TU/e, Eindhoven, Netherlands, 2015.
- [13] O. Koçan, *Feedback via Iterative Learning Control for Repetitive Systems*, Ph.D. thesis, ISAE-SUPAERO, Toulouse, France, 2020.
- [14] AERO Bonder, <https://semi.asmpt.com/en/products/icd/wb/ball-bonding/eagle-aero/>, 2025.
- [15] M. Matijević, M. Lazarević, V. Filipović, N. Živković, D. Kostić, Comparison of serial and parallel implementations of ILC in a closed-loop feedback system, (under review) *12th International Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (IcETRAN)*, Čačak, 9-12 June 2025
- [16] J. van Zundert and T. Oomen, On inversion-based approaches for feedforward and ILC, *Mechatronics*, Vol. 50, pp. 282–291, 2018.
- [17] M. Matijević, V. Filipović, and D. Kostić, Iterative learning control (ILC) in manufacturing systems: Design of ILC algorithms and overview of model inversion techniques for ILC synthesis, *Proc. of 10th International Congress Motor Vehicles & Motors 2024* (ISBN 978-86-6335-120-2), pp 213-227, 2024.
- [18] M. Tomizuka, Zero phase error tracking algorithm for digital control, *J. Dyn. Syst. Meas. Control*, Vol. 109, No. 1, pp. 65–68, 1987.
- [19] K. L. Barton, J. J. M. van de Wijdeven, A. G. Alleyne, O. H. Bosgra, M. Steinbuch, Norm optimal cross-coupled iterative learning control, *Proceedings of the 47th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2008)*, Mexico, Cancún, 9 – 11, December 2008.
- [20] D. J. H. Bruijnen, G. Witvoe, ShapeIt, v0.16, https://dsdwiki.wtb.tue.nl/index.php?title=Home_of_ShapeIt, Control Systems Technology, Eindhoven University of Technology, 2022.
- [21] D. Bruijnen, R. van de Molengraft, and M. Steinbuch, Optimization aided Loop Shaping for Motion Systems, *Proceedings of the 2006 IEEE CCA*, 2006.

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF THE ITERATIVE LEARNING CONTROL IN FEEDBACK CONTROLLED SYSTEMS

Iterative Learning Control (ILC) is a data-driven control strategy designed for systems that continuously repeat their reference trajectories and operating conditions. For example, robotic systems in manufacturing often exhibit such behavior. The basic idea is that the system, by learning from the errors made in previous iterations, generates an ILC signal - a compensatory control component that adjusts the overall control input to improve tracking accuracy. This paper analyzes different approaches to the synthesis and implementation of the ILC signal in closed-loop feedback systems, with a particular focus on serial and parallel implementations of the ILC signal. The results demonstrate that the serial implementation can offer significant advantages in achieving the desired system performance.

Key Words: *Iterative Learning Control - ILC, Serial ILC implementation, Parallel ILC implementation*